
HATI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

Muhammad Rasyid¹, M. Ahim Sulthan Nuruddaroini²

¹UIN Antasari Banjarmasin

²STIQ Amuntai

Email: Muhammadrasyid@gmail.com¹, ahimsulthan@gmail.com²

Abstrak

Hati adalah struktur jiwa tertinggi dalam manusia, melampaui akal. Fungsi utamanya adalah mencari pengetahuan kebenaran yang jauh melebihi akal, yang terbatas pada penalaran rasional. Fungsi hati ini krusial dalam pencarian pengetahuan tertinggi, namun hati yang efektif adalah hati yang bersih. Hati memiliki ciri-ciri khusus, ada yang baik dan ada yang terpengaruh oleh penyakit hati. Untuk memelihara hati yang bersih, perlu usaha dan pendidikan yang berkelanjutan, mengingat hati manusia selalu berfluktuasi dan tidak konstan. Dalam konteks pentingnya hati dalam pendidikan dan pencarian pengetahuan tinggi, berdasarkan kebenaran, penulis akan mengeksplorasi hati dalam perspektif Al-Quran dan Hadis dalam makalah ini. Hati dimaknai dua arti, arti secara fisik dan arti dalam meta fisik. Hati yang dalam makna fisik adalah gumpalan hati yang berfungsimenjadi wadah darah yang mengalir ke dalam seluruh tubuh manusia, atau diartikan juga dengan jantung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hati dalam makna yang sesungguhnya dikehendaki dalam Al-Qur'an adalah hati dalam makna meta fisik, merupakan bagian jiwa manusia yang sangat penting untuk mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, pengetahuan yang mengandung kebenaran. Definisi hati di sini adalah definisi yang sesungguhnya. Kedudukan hati menurut para tokoh tasauf (sufi) sangat tinggi kedudukannya dalam struktur jiwa manusia. Hati lebih tinggi dari akal manusia. Ketika akal hanya dapat menemukan ilmu pengetahuan dalam ketinggian nalar akademik, maka hati lebih tinggi dari itu dapat mencapai tingkat pengetahuan kebenaran, dan hanya hati yang mampu mendapatkannya. Untuk memperoleh semua kebenaran itu, tidak semua hati mendapatkannya. Ada hati yang baik (selamat), dan ada hati yang tidak baik, atau hati yang rusak. Oleh karena itu, mengingat peran hati sangat penting bagi manusia, sebagai wadah untuk memperoleh pengetahuan kebenaran, maka hati perlu diasah untuk tetap pada kualitas hati yang tenang, dalam mantap dalam keimanan.

Kata Kunci :

Hati, Perspektif, Alquran dan hadis

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sangat sempurna dibanding dari makhluk hidup lainnya di dunia. Manusia memiliki struktur tubuh dan jiwanya yang memiliki panca indra, akal dan hati yang menempatkannya menjadi makhluk yang sangat mulia di sisi Allah. Oleh karena kemuliannya, manusia menanggung beban yang sangat mulia di sisi Allah sebagai khalifah di muka bumi ini.¹ Ini sebagaimana digambarkan Allah dalam firmanNya surah Al-Baqarah ayat 30, berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Hati merupakan struktur jiwa manusia yang paling tinggi, lebih tinggi dari akal. Hati memiliki fungsi untuk menemukan pengetahuan kebenaran, lebih tinggi dari kecerdasan akal, yang hanya berpusat pada tingkat pengetahuan yang hanya dapat dinalar oleh rasio.

Fungsi hati sangat penting bagi manusia dalam rangka menemukan pengetahuan tertinggi yang diharapkan, namun demikian, hati yang berfungsi demikian adalah hati yang bersih. Karena hati memiliki beberapa cirinya sendiri, ada yang baik dan ada yang memiliki penyakit hati. Untuk memiliki kemantapan hati yang baik atau bersih, perlu upaya untuk mengasahnya atau pendidikan hati yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Ini mengingat kondisi hati manusia selalu berbolak-balik tidak terus menerus menetap.

¹ Ernita Dewi, 'Konsep Manusia Ideal Dalam Persepektif Suhrawardi Al-Maqtul', *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2015): 41–54.

Berkaitan dengan pentingnya hati manusia dalam pendidikan dan mencapai pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang berdasarkan pada kebenaran maka dalam makalah ini penulis mengungkap tentang hati dalam perspektif Al-Quran dan Hadis secara tematik.

B. Terma Hati

Hati memiliki beberapa makna menurut kamus bahasa Indonesia. Namun demikian, terkait dengan hati yang dikehendaki dalam pembahasan makalah ini adalah: sesuatu yg ada di dalam tubuh manusia yg dianggap sbg tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian.² Dengan demikian, hati di sini tidak dikatakan tidak berbentuk, atau tidak kehihatan fungsinya sebagaimana hati yang dikehendaki dalam bentuk fisik.

Dalam bahasa Arab, hati dimaknai dengan *Qalb* (القلب), yang berarti hati, jantung, intisari, القلب dari kata قلب يقلب قلبا, yang mengandung makna-makna: mengubah حول, membalikkan قلب, menjadikan جعل, marah غضب, mematikan كب, menguji dan mencoba اختبر. Hati atau *Qalb* memiliki makna akal (العقل), kekuatan (القوة), semangat atau keberanian (الشجاعة), bagian dalam (الباطن), pusat (الوسط), atau yang murni (الخالص).³

Dari pengertian tersebut tampaknya, hati dimaksani dengan fisik dan dimaknai dengan nonfisik.⁴ Yang pertama, dalam makna fisik, bahwa hati (*qalb*) adalah berarti daging yang berbentuk buah buah *shaanaubar* (hati sanubari) yang terletak di sebelah kiri dada, yaitu daging yang khusus dan di dalamnya ada lubang, di dalam lubang ada darah-darah hitam yang menjadi sumber tempat tinggal ruh. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *heart*.⁵

Yang kedua secara non fisik (rohani), hati berarti sesuatu yang halus/lembut *lathifah al-rabbaniyah* (ketuhanan). Ia mempunyai kaitan dengan hati yang jasmani.

² Kamus Bahasa Indonesia onlien: <http://kamusbahasaindonesia.org/hati/mirip#ixzz2MLymRern>

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, Yogyakarta: Karapyak, 1984, hal 1145-1146

⁴ Mengutip pandangan Al-Gazali, lihat H. Mubin, *ESQ: dalam Perspektif Tasawuf Al-Gazali*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 1005), hal. 168-169.

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 294, yang artinya jantung hati.

Hati yang halus inilah hakikat manusia. Dialah yang mengerti, yang mengenal, yang diajak bicara, yang disiksa, yang dicela dan yang dituntut.

Dari kedua makna tersebut hati mempunyai daya fisik, daya intuisi, emosi dan kognisi. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Terkait dengan ini dijelaskan, di mana dijelaskan tentang qalb, yang dapat mempengaruhi seluruh tubuh manusia, dapat menjadi sumber penyakit

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رواه البخاري ومسلم.

Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak. Maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah! ia adalah hati”.

Di dalam Al-Qur’ makna Qalb, juga dekat sekali maknanya dengan akal, atau memiliki daya kognisi manusia yang berfungsi luar biasa bagi manusia sebagai insan yang sempurna, dan yang membedakannya dari binatang, sebagaimana yang digambarkan ayat sebagai berikut:

{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} (الحج: ٤٦)

Artinya: “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memikirkan”. Selain itu dalam ayat berikut:

{لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَتَّقَهُونَ بِهَا} (الأعراف: ١٧٤)

Artinya: “Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mereka pergunakan untuk memikirkan (ayat-ayat Allah)”.

C. Karakteristik Hati

Peran hati bagi manusia sangat penting sekali, memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur jiwanya, yang dapat menjadi wadah untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Ilmu pengetahuan

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Hamzah Amali dan Lu’lu’il Lathifah dari Mukhtasar Ahahih al-Imam Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hal. 111.

yang dikehendaki di sisi Allah. Namun demikian, hati manusia tidak berbolak balik tidak tetap, kadang-kadang positif, dan negatif. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan kepada umatnya sebuah doa untuk menetapkan hati dalam kebaikan, sebagaimana berikut:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

Artinya: "Wahai Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." (HR. At-Tirmidzi dari Anas bin Malik)

Dalam hadis lain Nabi mengajarkan pula sebuah do'a untuk menetapkan hati manusia kepada ketaatan kepada Allah SWT. Sebagai berikut:

اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

Artinya: Ya Allah yang membolak-bolakkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepada-MU (HR Muslim dari Abdullah Amr ibn Ash).⁸

1. Hati yang Selamat (*Qalbun Salim*)

Hati yang salim, atau yang dimaksudkan di sini adalah hati yang ikhlas. Sebagaimana digambarkan dalam ayat QS Ash-Shaffat: 84 sebagai berikut:

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

Artinya: (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.

HM. Quraisy Shihab menjelaskan kalbu adalah wadah untuk meraih ilmu pengetahuan. Kalbu salim adalah yang terpelihara kesucian fitrahnya, yakni pemiliknya mempertahankan keyakinan Tauhid, serta selalu cenderung kepada kebenaran dan kebajikan. Kalbu yang salim adalah kalbu yang tidak sakit, sehingga pemiliknya senantiasa merasa tenang, terhindar dari keraguan dan kebimbangan, tidak juga dipenuhi sikap angkuh, benci, dendam, fanatisme buta, loba, kikir, dan

⁷ Kitab Sunan At-Turmudzi, Bab Ma Ja'a anna al-Qulub baina Ashbi'y, Zuj 8, hal. 26

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, cet ke-2, terjem Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi dari Mukhtashar Shahih Al-Muslim, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hal. 512.

sifat-sifat yang buruk yang lain. Rasul menjadikan hati sebagai dasar amal manusia.⁹ Salah seorang yang dinyatakan memiliki kalbu salim adalah Nabi Ibrahim AS.

Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang hati yang salim dalam QS Asy-Syuara: 89.

﴿۲۹﴾ • إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ^ق

Artinya: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersif, fithrah, adalah orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Karena tidak ada manfaat apapun harta dan anak-anak, kecuali memiliki hati yang salim/

3. Hati yang teguh dan kokoh dalam memegang kebenaran.

Hati yang teguh adalah hati yang dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan iman. Ini sebagaimana Allah gambarkan kepada kita tentang kisah pemuda ashabul kafi bahwa mereka pemuda-pemuda yang teguh pendiriannya dalam memegang kebenaran, dalam QS Al-Kahfi: 13-14 berikut:

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا [الكهف/ ﴿١٣﴾ . ﴿١٤﴾]

Artinya: "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri."

4. Hati yang Sakit

Hati yang sakit adalah hati yang tidak mengalami ketenangan, keiiharaan, hati yang gelisah yang menimpa manusia. Berikut beberapa karakteristik hati yang sakit menurut Al-Qur'an

⁹ HM. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Juz 12, hal. 53.

a. Al Gahflu (Lalai).

Allah mencela hati yang lalai dari merenungkan, memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-A'raaf: 189 berikut:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَاغِفُونَ [الأعراف/١٧٩]

Keras membatu tidak mampu ditembus oleh nasehat-nasehat agama. Hati yang secara fisik terlihat lentur dan lunak namun pada hakikatnya bisa lebih keras dari batu saat diberi nasehat. Bahkan batu bisa lebih lunak dari sebagian hati manusia. Sebagaimana Allah ceritakan tentang hati orang-orang Bani Israil dalam surat Al baqarah: 74 berikut:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
[البقرة/٧٤]

Artinya: "Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan."

b. Penyakit Nifak (kemunafikkan).

Kemunafikkan adalah memperlihatkan iman secara lahir dan menyembunyikan kekufuran secara batin. Kemunafikkan adalah salah bentuk kekufuran dan ia adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan sangat keji oleh sebab itu pelakunya lebih berat mendapatkan azab dari orang kafir yang terang-terangan. Ini Sebagaimana Allah gambarkan tentang hati orang-orang munafiq dalam ayat QS. Al-Baqarah: 7-10 berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ [البقرة/٨-٩]

Artinya: “Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian,” pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.”

c. Ar Ru’bu (Cemas dan takut).

Penyakit ini Allah masukkan ke dalam hati orang-orang kafir dan musyrik.

Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam QS. Ali Imran: 151 berikut:

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبئس مَثْوَى الظَّالِمِينَ [آل عمران/١٥١]

Artinya: “Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.”

d. Terkunci dari menerima kebenaran.

Ini adalah sifat hati orang kafir yang sudah tidak mau menerima peringatan dan seruan untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sebagaimana Allah sebutkan pada awal surat Al Baqarah ayat 6-7 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [البقرة/٦، ٧]

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.”

e. Suka mengikuti sesuatu yang samar-samar.

Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam QS. Ali Imran: ayat 7 berikut:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران/٧]

Artinya: "Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang samar-samar, untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya."

Demikian pula disebutkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

« إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. ” رواه البخاري ومسلم.

Artinya: "Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang harampun sudah jelas. Dan diantar keduanya ada perkara yang sama-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjauhi sesuatu yang samar-samar berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang sama-samar maka ia telah jatuh kepada yang haram. Bagaikan sipenggembala yang mengegembala di batas pagar, boleh jadi ia akan masuk kedalamnya. Sesungguhnya setiap raja memiliki batas, sesungguhnya batasan Allah adalah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah sesungguhnya dalam jiwa seseorang terdapat segumpal daging. Apabila ia baik maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah! Ia adalah hati."

f. Ragu dan bimbang terhadap kebenaran.

Di era kemajuan informasi ini banyak sekali hal-hal yang dapat meragukan dan membibangkan seseorang terhadap kebenaran. Bahkan tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang batil dengan yang hak, antar kafir dan iman, antara tauhid dan syirik, anatar sunnah dan bid'ah. Seperti keraguan tentang kekaln kehidupan akhirat dan kejadian hari kiamat. Kebimbangan terhadap kebenaran adalah salah satu penyakit hati yang di sebutkan Allah dalam firman-Nya dalam QS. At-Taubah: 45 berikut:

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ [التوبة/45]

Artinya: "Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya."

¹⁰ Kitab Shahih Muslim, bab Ahzil al Halal wa Tarki al-Haram, Juz8, hal 280.

Firman Allah dalam QS. An-Nuur: 50-51 berikut:

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور/﴿٥٠﴾-﴿٥١﴾]

Artinya: “Apakah dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya untuk memberi keputusan di antara mereka, ialah ucapan. “Kami mendengar, dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

g. Mudah terfitnah oleh rayuan setan.

Hati yang sakit dan tidak diimunisasi dengan ilmu dan amal sholeh akan sangat mudah terpengaruh oleh rayuan setan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah berikut ini:

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ [الحج/﴿٥١﴾]

Artinya: “Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya.”

Demikian pula dijelaskan dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

« تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكْتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخِرُ أَسْوَدٌ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْحِيًّا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاةٍ. ” رواه مسلم.

Artinya: “Fitnah-fitnah akan merajut hati seperti rajutan tikar, sedikit demi sedikit. Setiap hati yang terpengaruh dengannya akan terdapat dalamnya bintik hitam. Dan setiap hati yang menolaknya akan terdapat dalamnya bintik putih. Sehingga dari kedua hati tersebut salah satu dari keduanya menjadi putih bagaikan batu putih jernih. Maka fitnah tidak mampu mempengaruhinya selama berdirinya

¹¹ Kitab Sahih Muslim, Bab Bayan anna al-Islam Badaa Gariban, Juz1, hal. 349.

langit dan bumi. Dan hati yang lain menjadi hitam lebam. Bagai mangkok yang terlungkup, tidak kenal yang ma'ruf dan tidak pula yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya.”

Berikut firman Allah dalam QS. Al-Anbiya: 2-3 berikut:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ [الأنبياء/ ٢] . ﴿٣﴾

Artinya: “Tidaklah datang kepada mereka suatu ayat Al Quran pun yang baru (di-turunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main, (lagi) hati mereka dalam keadaan lalai.”

D. Kedudukan Hati

Meskipun secara harfiah, antara hati dan akal adalah satu sinonim, dan dari penjelasan beberapa ayat di atas, namun demikian, para filosof dan ahli tasawuf membedakan antara hati dan dan akal. Dengan gambaran ini, maka kedudukan akal dan hati memiliki tempat yang berbeda.

Para filosof menganggap kedudukan aql lebih mulia dari unsur lainnya, sebab menurut mereka substansi aql yang mutlak adalah Allah, diikuti oleh roh yang dekat kepada unsur cahaya, kemudian nafs yang dekat kepada unsur dan tanah. Pendapat ini kemudian diikuti oleh filosof-filosof Islam yang berpendapat bahwa *al nafs al natiqah* (jiwa yang berpikir dengan roh). Nafs sebelum berhubungan dengan badan serupa dengan roh, tetapi sesudah berhubungan dengan badan serupa dengan nafs. dan mereka tidak banyak menggunakan qalb. Menurut mereka aql adalah salah satu kekuatan atau fungsi nafs yang berpikir dan terbagi kepada aql praktis dan aql teoritis.¹²

Namun demikian, kaum sufi memiliki pandangan yang berbeda dengan pemikiran para filosof. Golongan tasawuf menganggap qalb lebih tinggi derajatnya dari aql, sebab qalb dianggap sebagai tempat pengetahuan dan sarana untuk dapat melakukan pengamatan. Tetapi qalb tidak dapat melakukan fungsinya jika tidak suci dari pengaruh panca indera. Dengan banyak berdzikir maka manusia akan

¹² Langgulung, Hasan, 1985. *Pendidikan dan Peradaban Islam : Suatu Analisa Sosia-Psikologi*, cetakan ketiga, Pustaka Al Husna, Jakarta, hal.235

mendapatkan pengetahuan/ ilmu ladunni.¹³Aql di lain pihak, merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu melalui panca indera dengan cara berpikir.

Hati manusia sangat penting peranannya, inilah yang menunjukkan kelebihan diciptakannya manusia, yang memiliki hati nurani. Hati dalam makna yang metafisik. Hati menurut Al-Gazali merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan kebenaran.¹⁴ Bawa manusia dilengkapi Allah dengan akal dan nafsu serta roh, tetapi pada hatilah sentral penangkapan kebenaran. Apabila orang Barat sangat kagum dengan aql yang memiliki tingkat kecerdasannya, namun demikian, tanpa hati, maka tidak akan memberikan pengetahuan yang hakiki, pengetahuan kebenaran yang paling tinggi yang hanya dicapai oleh orang-orang yang beriman.

Mengingat pentingnya *qalb* bagi manusia, untuk mencapai tingkat pengetahuan yang tertinggi dan dikehendaki sesuai dengan perspektif Islam, maka hati manusia harus dibersihkan atau diasah agar memperoleh level kecerdasan hati yang dikehendaki untuk mencapai pengetahuan kebenaran dalam Islam.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pendidikan hati menurut Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

E. Pendidikan Hati

Hati memiliki arti penting dalam mencapai tujuan memperoleh ilmu pengetahuan yang tinggi, pengetahuan kebenaran. Namun demikian, hati yang dapat memperoleh kebenaran tersebut adalah hati yang baik, atau hati yang tidak rusak. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengasah hati agar hati manusia tetap berada dalam keadaannya yang kokoh, tenang, dan salim.

Di antara upaya untuk mengasah hati atau mendidikannya untuk menjadi hati yang baik adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Membaca Al-Quran

Untuk mengasah hati, maka dapat dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan menambah keimanannya. Selain itu juga dilakukan dengan

¹³ Dinar Dwi Kurnia, **Konsep Aql dan Qalb dalam Perspektif Islam**, <http://www.heartmath.org/research/research-our-heart-brain.html>, diakses pada 28 Januari 2013

¹⁴ Al-Gazali dikutip dalam H. Mubin, ESQ ..., hal. 176.

mengingat Allah (berdzikir), dan bertawakkal kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat QS. Al-Anfaal: 2, sebagai berikut:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأَنْفَال/٢]

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*”

Hal ini terbukti dalam kehidupan para sahabat ketika mendengarkan nasehat dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana yang diceritakan oleh ‘Irbadh bin Sariyah *radhiallahu ‘anhu*:

((صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -ر- ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ)) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

Artinya: “*Pada suatu Rasulullah shalat mengimami kami, setelah itu beliau menghadap kearah kami, lalu beliau menyampaikan nasehat yang sangat dalam. membuat air mata menetes dan membuat hati bergetar (tersentuh).*”

Hadits ini menunjukkan tentang betapa baiknya hati para sahabat, sehingga amat mudah terkesan dengan nasehat yang mereka dengar.

2. Dengan Sholat, Berinfak, dan Berbuat Kebajikan Lain

Firman Allah dalam QS. Al-Ma’arij: 19-25 sebagai berikut:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج/١٩-٢٥]

Artinya: “*Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian*

¹⁵ Kitab Sunan Abi Daud, Bab fi Luzum al-Sunnah, Juz 12, hal 211

tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa.”

3. Berzikir kepada Allah

Untuk menjaga hati kita tetap tenteram, nyaman dan tenang adalah dengan banyak berzikir kepada Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam kalamnya:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد/٢٨]

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”

Demikian pula dijelaskan dalam sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

((ماجلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم

السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)) رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.

Artinya: Tidaklah suatu kaum duduk mengimngat Allah dalam satu majlis. Kecuali malaikat menaungi mereka, rahmat Allah meliputi mereka dan diturunkan kepada mereka ketenangan. Serta Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang di sisi-Nya.

E. Penutup.

Hati dimaknai dua arti, arti secara fisik dan arti dalam meta fisik. Hati yang dalam makna fisik adalah gumpalan hati yang berfungsi menjadi wadah darah yang mengalir ke dalam seluruh tubuh manusia, atau diartikan juga dengan jantung.

Hati dalam makna yang sesungguhnya dikehendaki dalam Al-Qur’an adalah hati dalam makna meta fisik, merupakan bagian jiwa manusia yang sangat penting untuk mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, pengetahuan yang mengandung kebenaran. Definisi hati di sini adalah definisi yang sesungguhnya.

Kedudukan hati menurut para tokoh tasawuf (sufi) sangat tinggi kedudukannya dalam struktur jiwa manusia. Hati lebih tinggi dari akal manusia. Ketika akal hanya dapat menemukan ilmu pengetahuan dalam ketinggian nalar

¹⁶ Kitab Sunan Ibn Majah, Bab Fadhl adz-Dzikr, Juz 11, hal. 234.

akademik, maka hati lebih tinggi dari itu dapat mencapai tingkat pengetahuan kebenaran, dan hanya hati yang mampu mendapatkannya.

Untuk memperoleh semua kebenaran itu, tidak semua hati mendapatkannya. Ada hati yang baik (selamat), dan ada hati yang tidak baik, atau hati yang rusak. Oleh karena itu, mengingat peran hati sangat penting bagi manusia, sebagai wadah untuk memperoleh pengetahuan kebenaran, maka hati perlu diasah untuk tetap pada kualitas hati yang tenang, dalam mantap dalam keimanan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Kurnia, Dinar, Konsep Aql dan Qalb dalam Perspektif Islam, <http://www.heartmath.org/research/research-our-heart-brain.html>, diakses pada 28 Januari 2013

Kamus Bahasa Indonesia onlien: <http://kamusbahasaindonesia.org/hati/mirip#ixzz2MLymRern>.

Kitab Sahih Muslim, Bab Bayan anna al-Islam Badaa Gariban, Juz I

Kitab Shahih Muslim, bab Ahzil al Halal wa Tarki al-Haram, Juz8

Kitab Sunan Abi Daud, Bab fi Luzum al-Sunnah, Juz 12

Kitab Sunan At-Turmudzi, Bab Ma Ja'a anna al-Qulub baina Ashbi'y, Zuj 8.

Kitab Sunan Ibn Majah, Bab Fadhli adz-Dzikr, Juz 11

Langgulong, Hasan, *Pendidikan dan Peradaban Islam: Suatu Analisa Sosia-Psikologi*, cetakan ketiga, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1985.

M. Echols, John, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992

Mubin, *ESQ: dalam Perspektif Tasawuf Al-Gazali*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2005

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, cet ke-2, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi dari Mukhtashar Shahih Al-Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Hamzah Amali dan Lu'lu'il Lathifah dari Mukhtasar Ahahih al-Imam Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010

Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Munawwir*, Yogyakarta: Karapyak, 1984

Zubaidillah, Haris. "Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as A Islamic Education Basis." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2018): 1-12.

Zubaidillah, Muh Haris. "Haqiqah Dan Majaz Dalam Alquran." *INA-Rxiv* 7 (2018): 1-14.

Zubaidillah, Muh Haris. "CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION IN THE QUR'AN." (2018).